

ANALIZA USLOVA ZAŠTITE UŽIČKIH VRELA PRIMENOM TDM METODE ZA OCENU RANJIVOSTI PODZEMNIH VODA

ANALYSIS OF PROTECTION CONDITIONS OF UŽICE KARST SPRINGS USING TDM GROUNDWATER VULNERABILITY ASSESSMENT METHOD

Vladimir Živanović¹, Slavko Špadijer²

¹Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: vladimir.zivanovic@rgf.bg.ac.rs

²BEOGEOAQUA d.o.o., Bulevar Arsenija Černojevića 96, 11000 Beograd. E-mail: slavko.spadijer@beogeoqua.com

APSTRAKT: Definisane uslova zaštite podzemnih voda u karstnim terenima predstavlja kompleksan i multidisciplinarni zadatak koji zahteva upotrebu savremenih hidrogeoloških metoda. Metode za ocenu ranjivosti podzemnih voda kod kojih se ranjivost definiše na bazi vremena kretanja podzemnih voda mogu značajno da pomognu u delimitaciji sanitarnih zona. Primenom ovih metoda se detaljno analizira zaštitna uloga nadzidanske zone tako se preventivne mere mogu usmeriti ka područjima gde su podzemne vode najranjivije i gde najlakše može doći do kontaminacije. Metode za ocenu ranjivosti podzemnih voda imaju široku primenu u karstnim terenima gde postoje specifični uslovi prihranjivanja, kretanja i isticanja, što se posledično odražava i na uslove zaštite podzemnih voda.

U radu je prikazana primena TDM metode za ocenu ranjivosti podzemnih voda u slivu karstnih izvora „Živkovića vrelo“, „Čebića vrelo“ i „Potočanje“ koja se koriste za vodosnabdevanje Užice i okolnih naselja. Slivovi ovih vrela predstavljaju klasične binarne karstne sisteme gde se prihranjivanje vrši i difuzno i koncentrisano. Primenom TDM metode je dobijena karta ranjivosti podzemnih voda gde je ranjivost izražena preko vremena kretanja podzemnih voda. Dobijena karta je upotrebljena za definisanje zona sanitarne zaštite karstnih izvorišta.

Ključne reči: Uslovi zaštite podzemnih voda, TDM metoda, Ranjivost izvorišta podzemnih voda, karstna izdan, Užička vrela

ABSTRACT: Analysis of groundwater protection conditions in karst terrains is a complex and multidisciplinary task that requires modern hydrogeological methods. Methods for groundwater vulnerability assessment based on the groundwater travel time can significantly help delineate sanitary protection zones. The protective role of the unsaturated zone is analysed in detail using these methods so preventive measures can be directed to the areas where groundwater is most vulnerable and where contamination can most easily occur. Methods for assessing groundwater vulnerability are widely used in karst terrains where specific recharge, movement and discharge conditions exist, consequently affecting groundwater protection conditions.

The paper presents the application of the TDM method for assessing the vulnerability of karst springs "Živkovića vrelo", "Čebića vrelo" and "Potočanje", which are used for the water supply of Užice and surrounding settlements. The catchments of these springs represent classic binary karst systems where recharge is diffuse and concentrated. Applying the TDM method, a groundwater vulnerability map was obtained, where vulnerability is expressed over the time of groundwater travel. The resulting map was used to delineate the sanitary protection zones of the karst groundwater sources.

Key words: Groundwater protection conditions, TDM method, Vulnerability of groundwater sources, Karst aquifer, Užice karst springs

UVOD

Zaštita izvorišta podzemnih voda u karstu predstavlja kompleksan zadatak koji zahteva detaljnu analizu karstnog sistema. Kako bi se obezbedio dobar kvalitet podzemnih voda neophodno je dobro definisati slivnu površinu izvorišta i uspostaviti konkretne mere preventivne zaštite. Određivanje slivne površine obično obuhvata detaljnu analizu geoloških, tektonskih, geomorfoloških, hidrogeoloških, hidroloških i drugih faktora koji utiču na uslove prihranjivanja, kretanja, zadržavanja i isticanja karstnih voda (Goldscheider, 2010).

Savremene metode za ocenu ranjivosti podzemnih voda mogu značajno da pomognu u određivanju uslova zaštite podzemnih voda jednog izvorišta (Vrba & Zaporozec, 1994, Chave *et al.* 2006). Pored toga što pokazuju delove terena gde su podzemne vode najranjivije, ove metode se mogu iskoristiti u cilju verifikacije veličine sliva izvora sa obzirom da se tokom ocene ranjivosti vrši i prostorna analiza veličine prihranjivanja. Dobijene karte predstavljaju neizostavne podloge kod definisanja veličina sanitarnih zona i pri implementaciji različitih restriktivnih mera (Živanović, 2016a).

U radu je prikazana primena TDM metode (Živanović, *et al.* 2016b, Živanović, *et al.* 2021) za analizu uslova zaštite karstnih izvorišta „Živkovića vrelo“, „Čebića vrelo“ i „Potočanje“ koja se koriste za vodosnabdevanje Užica i okolnih naselja. Ovom metodom su uspešno simulirani binarni uslovi prihranjivanja, dok su zone sanitarne zaštite definisane na bazi vremena kretanja karstnih podzemnih voda ka izvorima.

METODOLOGIJA

Uslovi zaštite užičkih vrela „Živkovića vrelo“, „Čebića vrelo“ i „Potočanje“ su analizirani primenom TDM metoda (eng. *Time Dependant Method*) za ocenu ranjivosti izvorišta podzemnih voda. Primenom ove metode se određuje ranjivost izdani i izvorišta podzemnih voda na bazi kretanja vode sa površine terena do vodozahvatnog objekta. Za potrebe primene TDM metode analiziraju se različiti parametri kojima se vrši procena ključnih komponenti od kojih zavisi ukupno vreme kretanja vode: vreme kretanja površinskih voda (t_s) u slivu svakog ponora odnosno ponirućeg toka, vreme vertikalnog kretanja podzemne vode kroz nadizdanku zonu (t_v) i vreme horizontalnog kretanja podzemne vode (t_h) odnosno prostorno kretanje infiltrirane vode ka vodozahvatu. Ukupno vreme putovanja vode (t_{tot}), a samim tim i kontaminanata sa površine terena do vodozahvatnog objekta se može izračunati preko sledeće relacije (Živanović *et al.* 2021):

$$t_{tot} = t_v + t_h \text{ (za delove terena van sliva zona sa koncentrisanom infiltracijom)}$$

$$t_{tot} = t_s + t_p \text{ (za delove terena u slivu zona sa koncentrisanom infiltracijom)}$$

Slika 1. Konceptualni model određivanja vremena putovanja kontaminanta sa površine terena do vodozahvatnog objekta primenom TDM metode (Zivanovic *et al.* 2021, modifikovano)

Figure 1. Conceptual time-dependent model (TDM) for karst source vulnerability (Zivanovic *et al.* 2021, modifikovano)

Primenom ovih proračuna dobija se karta ranjivosti izdani (klasifikovana karta na bazi vertikalnog vremena kretanja podzemnih voda) i karta ranjivosti izvorišta koja se dobija klasifikacijom ukupnog vremena kretanja vode (t_{tot}). Jedna od prednosti primene ove metode jeste i činjenica da se kod proračuna vertikalnog vremena kretanja podzemnih voda računa i prostorna infiltracija pa se samim tim dobija jedna od komponenti bilansa voda.

TEST PODRUČJE

Karstni izvori „Živkovića vrelo“, „Čebića vrelo“ i „Potočanje“ se koriste za snabdevanje vodom Užica, Sevojna i okolnih naselja. Istražno područje predstavlja tipičan binaran karstni hidrogeološki sistem. Karstni deo je najvećim delom razvijen u trijaskim krečnjacima i dolomitima (slika 2). Nekarstni deo obuhvata zapadni deo područja gde su trijasko tvorevine pokrivene miocenskim sedimentima (Mojsilović *et al.* 1971). Debljina karbonatnog kompleksa na ovim prostorima varira od 150-750 m. „Čebića vrelo“

nalazi se u lokalnosti Vrela u klisuri Đetinje, na njenoj desnoj strani u neposrednoj blizini Užica (atar Krčagova). Ovo vrelo drenira karstnu površ poznatu pod nazivom Gajevi. Izdašnost vrela u ekstremnom minimumu iznosi oko 10 -12 l/s, a najveća izmerena izdašnost je oko 250 l/s. „Živkovića vrelo“ izvire u potoku u naselju Bukovac ispod krečnjačke padine Ljubinske visoravni na odstojanju oko 3,3 km jugoistočno od grada Užica. Izvorište daje oko 20-70 l/s. Vrelo „Potočanje“ se nalazi u naselju Potočanje jugoistočno od Sevojna od koje je udaljeno oko 3 km. Minimalna izdašnost izvorišta „Potočanje“ se procenjuje na oko 20 l/s, a prosečna izdašnost iznosi oko 50 l/s (Špadijer *et al.* 2022).

Slika 2. Hidrogeološka karta sliva užičkih vrela „Živkovića vrelo“, „Čebića vrelo“ i „Potočanje“
Figure 2. Hydrogeology map of the „Živkovića vrelo“, „Čebića vrelo“ and „Potočanje“ catchment areas

REZULTATI I DISKUSIJA

TDM metoda je primenjena za ocenu ranjivosti podzemnih voda u slivu sva tri vrela. Dobijeni rezultati su nakon toga iskorišćeni za delineaciju II i III zone sanitarne zaštite. U proračunu su posebno određene tri glavne komponente:

1. Vreme kretanja površinskih voda (t_s) je određivano za delove slivova „Čebića vrelo“ i „Živkovića vrelo“ gde postoji alogeno prihranjivanje (slika 3, levo) odnosno gde se formiraju površinski vodotoci na nekarstnoj podlozi koji se kasnije postepeno infiltriraju pri prelasku u karstn (gornji slivovi Dervente i Bukovca). Ova komponenta predstavlja sumu vremena tečenja površinskih voda nakon kiša: ravansko tečenje (*sheet flow*), plitko koncentrisano tečenje i kanalsko tečenje. Navedene komponente su izračunate na bazi Manningove jednačine za tečenje po ravni ili za kanalsko tečenje. U proračunu su uzete sledeće komponente vremena tečenja: dužina toka, nagib terena, hrapavost terena kao i intenzitet padavina (Conservation Engineering Division, 1986). Dobijena karta je pokazala da je potrebno manje od jednog dana da površinska voda dotekne iz bilo kog dela sliva do ponorske zone (slika 3, sredina). Ove vrednosti su očekivane sa obzirom na relativno malu veličinu slivova ovih ponirućih tokova. Ukupno vreme od oko 15 dana je dodato na svaku tačku sliva ovih ponirućih tokova kako bi se simuliralo ukupno vremena kretanja infiltrirajući voda do samih izvora.
2. Vreme vertikalnog kretanja podzemne vode kroz nadizdansku zonu (t_v) za slivnu površinu sva tri vrela je proračunato primenom Time-Input metode za ocenu ranjivosti podzemnih voda (Kralik and Keimel, 2003). Ovom metodom se procenjuje zaštitna funkcija nadizdanske zone. Posebno su pripremljene oleate za dva parametra Vreme (*Time*) i Ulaz (*Input*). Prvi parametar uključuje proračun vremena kretanja vode kroz zemljište i kroz slojeve stena u nadizdanskoj zoni (slika 4, levo-gore). Za svaki sloj su procenjene debljina i koeficijent filtracije. Pored toga, pri proračunu vremena vertikalnog kretanja vode u obzir je uzeto prisustvo rasednih struktura. Faktor Ulaz se dobija prostornim proračunom veličine infiltracije u slivu vrela (slika 4, levo-dole). Pored veličine padavina u obzir su uzeti nagib terena i orijentacija nagiba (faktor radijacije), stepen razvijenosti vegetacije i veličine oticaja. Množenjem faktora Vreme i Ulaz dobijena je karta vremena vertikalnog kretanja podzemne vode (slika 4, desno).

Slika 3. Delovi slivova sa alogenim prihranjivanjem (levo), karta vremena kretanja površinske vode u slivu ponora (sredina) i ukupno vreme kretanja vode do izvora (desno)
Figure 3. Subcatchments with allogenic recharge (left), surface travel time in the ponor's catchment area (middle) and total water travel time (right)

Slika 4. Karta faktora Vreme (levo-gore), veličine prostornog prihranjivanja (levo-dole) i vremena vertikalnog kretanja vode (t_v)
Figure 4. Factor Time map (left-up), recharge map (left-down) and vertical travel time (t_v) through the unsaturated zone

- U proračunu vremena horizontalnog kretanja podzemne vode (t_h) posebno je sračunata brzina filtracije vode kroz karstne kanale i kroz matriks stene. Za prostorni položaj glavnih karstnih kanala uzeti su u obzir rezultati analize karstnog sistema primenom BEKI-F modela (Špadijer i dr., 2022). Kanali su podeljeni u dve kategorije pri čemu je ukupna dužina glavnih kanala sa većom pouzdanošću određivanja iznosi oko 40 km. Značajni podaci su dobijeni i izvođenjem opita obeležavanja pri čemu su izračunate brzine kretanja karstnih voda od 0,0025 m/s do 0,0034 m/s (Špadijer i dr., 2022) i ove brzine su kasnije korišćene za proračun horizontalnih vremena kretanja podzemnih voda. Za sekundarne kanale koji gravitiraju ka glavnim kanalima uzete su manje brzine kretanja od 0,002 m/s i 0,001 m/s čime je simulirano kretanje karstnih voda kroz manje kanale (slika 5, levo-gore). Za simulaciju vremena kretanja kroz matriksnu poroznost prvo je za čitavo područje izvršen proračun udaljenosti svake tačke od najbližeg karstnog kanala (slika 5, levo-dole). Nakon toga je izvršen proračun vremena kretanja vode ka karstnom kanalu pri čemu je upotrebljena vrednost brzine filtracije vode kroz matriksnu poroznost krednih krečnjaka od $v=0,2$ m/h (Teutsch & Sauter, 1991). Sumiranjem vremena kretanja vode kroz matriksnu poroznost, a zatim i kroz kanalski sistem dobijena je vrednost parametra t_h , a samim tim i karta vremena horizontalnog kretanja podzemne vode ka svim vrelima (slika 5, desno).

Slika 5. Karta vremena putovanja vode kroz karstne kanale (levo-gore), karta udaljenosti do najbližeg karstnog kanala (levo-dole) i karta vremena horizontalnog kretanja vode (t_h) (desno)

Figure 5. Map of water travel time through main karst conduits (left-up), distance to nearest conduit (left-down) and horizontal travel time (t_h) through the saturated zone (right)

Pripremljene karte vremena kretanja površinske i podzemne vode su spojene u ArcGis okruženju i ukupno vreme putovanja vode (t_{tot}) je izračunato na bazi predložene metodologije (slika 1). Finalna karta ranjivosti užičkih vrela (slika 6) je pokazala da su najranjivija područje intenzivne karstifikacije u severnom delu sliva. Ukupno vreme putovanja vode kroz nadizdansku i izdansku zonu kraće je od 5 dana za zone udaljene 800 m od „Živkovića vrelo“, 500 m za „Čebića vrelo“ i oko 1000 m za vrelo „Potočanje“. Dobijena vremena putovanja su u saglasnosti sa rezultatima opita obeležavanja koji su izvedeni u slivu „Čebića vrelo“. Ukupno vreme putovanja vode do 10 dana je karakteristično i za ostatak sliva gde su rasprostranjeni karstni tereni, ali samo za neposredni prostor rasprostranjenja karstnih kanala gde površinske vode nakon infiltracije relativno brzo mogu da oteknu do vrela. Za ostatak sliva gde su prisutne karbonatne stene ukupno vreme putovanja je većinom između 50 i 200 dana i podzemna voda koja se na ovaj način filtrira najviše doprinosi baznom oticaju. Na ukupno vreme kretanja vode na ovom prostoru u velikoj meri utiče spora filtracija podzemnih voda kroz matriks stene i manje pukotine, ali i deo glinoviti zemljišni pokrivač koji značajno usporava kretanje vode kroz nadizdansku zonu.

Slika 6. Karta ukupnog vremena putovanja vode ka užičkim vreloma (t_{tot})

Figure 6. Map of total water travel time to Užice karst springs (t_{tot})

ZAKLJUČAK

Primenjena metoda za ocenu ranjivosti karstnih voda ukazuje na značaj analize specifičnih uslova karstnih hidrogeoloških sistema. Dobijena karta ranjivosti na bazi vremena kretanja površinskih i podzemnih voda lako može da se iskoristi za delineaciju zona sanitarne zaštite u skladu sa postojećom zakonskom regulativom. U konkretnom slučaju, za svaki karstno vrelo je na bazi kretanja vode ka izvorima izdvojena II zona sanitarne zaštite, dok je za III zonu uzeto celo slivno područje izvora koje uključuje i deo sliva sa alogenim prihranjivanjem. Poseban značaj dobijene karte ranjivosti je što pokazuje na kojim prostorima najviše treba voditi računa tokom primene restriktivnih mera u cilju očuvanja kvaliteta karstnih podzemnih voda.

ZAHVALNICA

Ova istraživanja su podržana od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija po osnovu ugovora br. 451-03-65/2024-03/200126.

LITERATURA

- Chave P., Howard G., Schijven J., Appleyard S., Fladerer F., Schimon W., 2006: Groundwater protection zones. In: Schmoll O, Howard G, Chilton J, Chorus I (eds) *Protecting Groundwater for Health, Managing the Quality of Drinking-water Sources*. IWA Publishing, London, pp 465-492
- Conservation Engineering Division, 1986: *Urban hydrology for small watersheds*, National Resources Conservation Service, U.S. Dep. Agric., Tech. Rel. No. 55 (1975)
- Goldscheider, N., 2010: Delineation of spring protection zones. In: *Groundwater Hydrology of Springs: Engineering, Theory, Management, and Sustainability* (Editors: N. Kresic & Z. Stevanovic), Elsevier, B/H, 305-338.
- Kralik M., Keimel T., 2003: Time-input, an innovative groundwater-vulnerability assessment scheme: application to an alpine test site. *Environ Geol* 44(6):679–686. doi: 10.1007/s00254-003-0809-y
- Mojsilović S. i dr., 1971: Karta i Tumač za OGK SFRJ, list "Titovo Užice" 1:100000, Savezni geološki zavod, Beograd
- Špadijer S., Milanović S., Živanović V., 2022: Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Čebića vrelo“, „Živkovića vrelo“, „Potočanje“, „Derventa“ i „Rujevac“. *Beogeoaqua*.
- Teutsch G., Sauter M., 1991: Groundwater modelling in karst terrains: Scale effects, data acquisition and field validation. In: Quinlan J (ed) *Proceedings of the Third Conference on Hydrogeology, Ecology, Monitoring, and Management of Groundwater in Karst*. Nashville, pp 17-34
- Vrba, J. and Zaporozec, A. (eds.), 1994: *Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability*, International Contributions to Hydrogeology (IAH), 16: 131 p.; Hannover.
- Živanović, V., 2016a: Razvoj metodologije zaštite izvorišta podzemnih voda primenom karata ranjivosti. Doktorska disertacija. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
- Živanović, V.; Atanacković, N.; Stojadinović, S., 2021: Vulnerability Assessment as a Basis for Sanitary Zone Delineation of Karst Groundwater Sources—Blederiya Spring Case Study. *Water* 2021, 13, 2775. doi: 10.3390/w13192775 (IF=3.103)
- Živanović, V.; Jemcov, I.; Dragišić, V.; Atanacković, N.; Magazinović, S., 2016b: Karst groundwater source protection based on the time-dependent vulnerability assessment model: Crnica springs case study, Eastern Serbia. *Environ. Earth Sci.* 2016, 75, 1224, doi:10.1007/s12665-016-6018-2.